

IT INTEGRATSIYASI BILAN INGLIZ TILINI O'QITISHDA MULTIMEDIAL YONDASHUVLAR

Abduxalilova Sevaraxon Nodirbek qizi

**Ferghana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad Al-Khorezmi student**

Tilovxo'jayeva Asila Qaim qizi

Karshi State University of the Faculty of English Philology student

Yusupova Gulruxsor Rahimjon qizi

Fergana State University of the Faculty of Philology student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117904>

Annotatsiya: Ingliz tilini o'rganish an'anaviy yodlash va grammatika mashqlaridan uzoq yo'lni bosib o'tdi. Axborot texnologiyalari (IT) integratsiyasi tufayli o'qituvchilar endi til o'rganishni yanada qiziqarli, interaktiv va samaraliroq qilish uchun ko'plab resurslarga ega. Shunday usullardan biri ingliz tilini o'qitishda multimediali yondashuvlardan foydalanishdir.

Kalit so'zlar: multimedia yondashuvlari, ingliz tilini o'rgatish, IT integratsiyasi, til o'rganish, videolar, audioyozuvlar, interaktiv mashqlar, onlayn resurslar, texnologiya, ingliz tilini o'rgatish, multimedia vositalari, platformalar, o'qituvchilar, strategiyalar, ilg'or tajribalar, darslar.

IT integratsiyasi bilan ingliz tilini o'qitishda bu yondashuvlar, boshqaruv, ta'lim va o'quv jarayoni uchun bir qator texnologiyalarning birgalikda ishlatilishini anglatadi. Bu yondashuvlar, ingliz tilini o'rganuvchilarga matn, ovoz, rasm, video ba boshqa vizual materiallar yordamida o'qitish imkonini beradi. Bunday integratsiya o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zlashtirish uchun qulayliklar yaratishga yordam beradi. Multimodal yondashuvlar qo'llanishiga qo'shimcha, IT integratsiyasi yordamida o'quvchilar o'zlashtirish va o'zlashtirish jarayonida turli texnologiyalardan foydalanish mumkin.

Hozirda hayotimizni muayyan bir texnologiya vositasiz tasavvur eta olmaymiz. Ayniqsa kompyuter texnologiyalari ayni rivoj topgan davrdamiz. Bu aynan siz hohlagan tilni o'rgana olish imkoniyatini beradi. Misol uchun siz ingliz tilini IT orqali o'rganmoqchi bo'lsangiz, bir qancha keng imkoniyatlarga egasiz : 1. Online til almashish platformalari yoki virtual til o'rganish jamoalari orqali ingliz tilini o'rgangan odamdan intervyu olishingiz mumkin. Ulardan tajribalari, qiyinchiliklari va til o'rganish sayohatlarida texnologiya qanday rol o'ynaganligi haqida so'rang. 2. Til o'rganishga mo'ljallangan ilovalar va veb-saytlarning ommalashib borayotgani va ular odamlarning tillarni o'rganish yo'lida inqilob qilgani haqidagi ba'zi statistik ma'lumotlar yoki tadqiqot natijalari bilan o'rtoqlashing. 3. Ingliz tilini o'rganishda texnologiyadan foydalanishning afzalliklari, masalan, istalgan vaqtda va istalgan joyda resurslardan foydalanish qulayligi, shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasi interaktiv mashqlar va tezkor fikr-mulohazalarni muhokama qiling. 4. Texnologiya o'yinlar orqali til o'rganishni yanada qiziqarli qilgani haqida gapiring. Misol uchun, til ko'nikmalaringizni sinab ko'rish uchun lug'atni rivojlantirishga oid o'yinlarni o'ynash yoki online viktorinalarda qatnashish sizga yoqqanligini aytishiz mumkin.

Keling Integratsiya nima ? degan savolga to'xtalib o'tsak. "Integratsiya" (lotincha integratio – tiklash, to'ldirish, integer – butun so'zidan) – 1) Sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarning o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha; 2) Fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni ;

differensiatsiya bilar birga kechadi. 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish.

Bugungi kunda asosiy e'tibor o'quvchi, uning shaxsiyati va o'ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning sababli zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi tashkil etish usullari va shakllarini tanlashdir. So'nggi yillarda maktablarda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalari tobora ko'tarilmoqda. Bu yangi texnik vositalar, balki o'qitishning yangi shakllari va usullari, o'quv jarayoniga yangicha yondashishdir. Chet tillarni o'qitishning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishga o'rgatishdir.

Til o'rganish kontekstida multimedia nima? Bu o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun audio, video, grafik va interaktiv dasturiy ta'minot kabi turli xil ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni anglatadi. IT integratsiyasi bilan birgalikda multimedia yondashuvlari ingliz tilini o'rgatish va o'rganish usulini o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Avvalo, multimedia yondashuvlari turli xil o'rganish uslublari va afzalliklariga mos keladi. Ba'zi o'quvchilar vizual o'rganuvchilar, boshqalari esa eshitish yoki kinestetik o'rganuvchilardir. Multimedia elementlarini o'z darslariga kiritish orqali o'qituvchilar kengroq o'quvchilar doirasini jalb qilishlari va yanada inklyuziv ta'lim muhitini ta'minlashlari mumkin. Misol uchun, vizual o'quvchilar video tomosha qilish yoki grafiklarni ko'rishdan foyda olishlari mumkin, eshitish qobiliyatini o'rganuvchilar esa audio yozuvlarni tinglashlari yoki onlayn munozaralarda qatnashishlari mumkin. Kinestetik o'quvchilar jismoniy o'zaro ta'sirni talab qiladigan interaktiv dasturiy ta'minot yoki veb-ga asoslangan faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin.

Bundan tashqari, multimedia yondashuvlari ingliz tilini o'rganishni yanada interaktiv va immersiv qiladi. IT integratsiyasi yordamida talabalar turli multimedia tadbirlari orqali til bilan faol shug'ullanishlari mumkin. Masalan, ular tinglash qobiliyatlarini yaxshilash uchun haqiqiy videolarni tomosha qilishlari yoki podkastlarni tinglashlari mumkin. Ular nutq va yozishni mashq qilish uchun interaktiv dasturlar yoki onlayn platformalardan ham foydalanishlari mumkin. Ushbu interfaol mashg'ulotlar o'quvchilarni mavzuga bo'lgan qiziqishini va qiziqishini saqlab, yanada dinamik o'rganish tajribasini yaratadi.

Multimedia yondashuvlari ham tilning haqiqiy ta'sirini ta'minlaydi. IT integratsiyasi orqali talabalar yangiliklar maqolalari, bloglar, hujjatli filmlar va suhbatlar kabi ingliz tilidagi haqiqiy manbalardan foydalanishlari mumkin. Haqiqiy hayotda tildan foydalanishning bunday ta'siri o'quvchilarga tinglash, gapirish, o'qish va yozish qobiliyatlarini tabiiyroq va kontekstga mos ravishda rivojlantirishga yordam beradi. Haqiqiy materiallar bilan shug'ullanish orqali talabalar madaniy tushunchalarga ega bo'ladilar va umumiy til bilimlarini yaxshilaydilar. Bundan tashqari, multimedia yondashuvlari hamkorlik va muloqot qobiliyatlarini oshiradi. IT integratsiyasi bilan talabalar loyihalarda hamkorlik qilishlari, onlayn forumlarda ishtirok etishlari va butun dunyo bo'ylab tengdoshlari bilan virtual munozaralarda qatnashishlari mumkin. Muloqot va hamkorlik uchun bu imkoniyatlar nafaqat til ko'nikmalarini yaxshilaydi, balki madaniy tushunish va global fuqarolikni ham rivojlantiradi. Talabalar o'z fikr va g'oyalarini samarali ifoda etishni o'rganadilar, turli nuqtai nazarlarni hurmat qiladilar va mazmunli muloqotga kirishadilar.

Ammo shuni yodda tutish kerakki, IT integratsiyasi bilan multimediali yondashuvlar ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, ular o'ylangan holda va boshqa o'qitish usullari bilan

muvozanatda amalga oshirilishi kerak. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim maqsadlariga mos keladigan va talabalarning ehtiyojlarini qondiradigan tegishli multimedia resurslarini diqqat bilan tanlashlari va birlashtirishlari kerak. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'quvchilarga Internetda mavjud bo'lgan katta miqdordagi ma'lumotni tanlash va tanqidiy baholashda yordam berish uchun yo'l-yo'riq va yordam ko'rsatishi kerak.

References:

1. Kress, G., Van Leeuwen, T.(2001). Multimodal nutq: zamonaviy muloqot usullari va vositalari. Oksford universiteti matbuoti
2. Jewitt, C. (2006). Texnologiya, savodxonlik va o'rganish: multimodal yondashuv. Routledge
3. Kope, B. va Kalantzis, M. (Tahrirlar). (2015). Ko'p savodxonlik : yangi savodxonlik, yangi o'rganish. Routledge.
4. Djonov, E. , Jackquin, J. (2022) . Ingliz tilini o'qitishda multimodal pedagogika: innovatsion yondashuvlar va tadqiqot istiqbollari. Routledge.